

TARIX FANNI O'QITISHDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ULARNING AHAMIYATI

Abduraxmanova Jummagul Nomazovna

*Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti, “Ijtimoiy fanlar” fakulteti
Tarix fanlari nomzodi, dotsent.*

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada tarix fanini o'qitishni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil qilish usullari, zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati, o'ziga xosligi ko'rsatib berilgan. Zamonaviy ta'lim paradigmalari – raqamli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuvlar asosida uzluksiz ta'limda tarix fanini o'qitishni tashkil qilish, ta'limning mazmuni, metodologiyasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, uzluksiz ta'lim, ta'lim paradigmalari, zamonaviy yondashuvlar, tarix fanini o'qitish usullari, transformatsiya, milliy qadriyatlar.

Har bir shaxsning hayoti davomida bilim olishi va rivojlanishida uzluksiz ta'lim jarayoni o'ziga xos o'rin tutadi. Hozirgi sharoitda raqamli texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanib, yangi kasblar paydo bo'layotgan bir paytda, uzluksiz ta'lim har bir inson uchun zaruriy ehtiyojga aylanmoqda. Uzluksiz ta'lim tizimi nafaqat yangi bilimlarni o'zlashtirish, balki mavjud ko'nikmalarni takomillashtirish, moslashuvchanlikni oshirish va shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirishga qaratilgan.

XXI asrda taraqqiyot yo'lining izchil rivojlanishi uchun muhim omil bu intellektual boylik, yuksak bilim va salohiyatga ega, zamonaviy bilim va kasb–hunarni egallagan, mamlakat istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan yoshlarni tarbiyalashdir. Chunki, ta'lim tizimining vazifasi faqat bilim berish bilan cheklanmaydi, o'z navbatida shaxsning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi, har bir ishga ma'suliyat bilan yondashish hissini, bilim kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilmoqda. Bu jarayonlarda zamonaviy ta'lim paradigmalari roli katta ahamiyatga egadir. Zamonaviy ta'lim paradigmalari – raqamli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv va uzluksiz ta'lim tizimi o'z navbatida insonning ma'naviy, ijtimoiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlovchi asosiy yo'nalishlarga aylanmoqda. Prezident Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Ta'lim sohasining yana bir eng asosiy vazifasi bugungi kun uchun zarur bo'lgan yangi avlodni, ilm–fan va o'z ixtisosligi asoslarini puxta egallagan, bilimli yoshlarni tarbiyalashdan iborat”[1, 218]. Shu bois ham globallashtirish, raqamli transformatsiya va bilim iqtisodiyoti sharoitida ta'lim tizimining vazifasi faqatgina inson kapitalini shakllantirib qolmasdan, o'z navbatida insonning o'zini anglashiga, jamiyat rivojiga hissa qo'shishini o'zining

burchi deb o'ylaydigan, kasbi hamda hayotidan mamnun bo'ladigan mutaxassis tayyorlashdan iboratdir.

Jamiyat taraqqiyoti va kishilarning turmush tarzidagi yuksalishlarni ta'lim, fan va ishlab chiqarishning faol integratsiya jarayonisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimida integratsiyaning o'rni ortib, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'quv faoliyati, oliy o'quv yurti ta'lim oluvchilarining shaxsiy rivojlanishi natijasida, ularning ijodiy va ilmiy qobiliyatlarida namoyon bo'lmoqda.

Mamlakatimizda amalga oshirilgan “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi”da “Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini davom ettirish” muhim vazifalar hisoblandi va bu bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Jamiyatning barqaror rivojlanishida ta'limning ahamiyati kattadir. Jamiyat taraqqiyotida tarix fani, uni o'rganish va o'qitish ham o'ziga xos o'rin egallaydi. O'z navbatida tarix fanini o'qitishni zamonaviy yondashuvlar asosida olib borish, ta'limning barcha bo'g'inlarida tarix fanini o'qitishda uzviylik va o'zaro bir–biri bilan bog'liqlik, aloqadorlikni ta'minlash zarurdir.

Globalashuv jarayonida tarix fanining asosiy maqsadi mustaqil taraqqiyot, jahonshumul mafkuraviy jarayonlar sharoitida milliy g'oya va milliy mafkura asosida yoshlarimiz qalbi hamda ongida e'tiqod, dunyoqarash, tafakkur va insoniy fazilatlarni shakllantirishdan iborat.

Tarix fanining boshqa fanlar bilan integratsiyon jarayonida mavzular doirasida masalalar mohiyatini tegishli yondashuv va ta'lim usullari (metod) yordamida ochib berish maqsadga muvofiqdir.

Usul (metod) bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) – voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l–yo'riqlar, usullar majmuasi[2, 613].

Ta'lim turlari o'rtasidagi ilmiy, uslubiy va ta'lim vositalari asosida tarix fanida integratsiyalashuv – tajriba innovatsion; ilmiy–uslubiy; ilmiy–tadqiqot; axborot–tahliliy yo'nalishlari[3, 24] asosida ham ish olib borish o'z navbatida dars samaradorligini oshirishga yanada yordam beradi.

Ta'lim – tizimli bilim olishning eng muhim va ishonchli usulidir. Ta'lim jarayonining yaxlitligi uning tizimliliği bilan uzviy bog'liqdir. Ta'lim tizimi yaxlit tizim sifatida o'zaro bog'liq holda – ta'lim maqsadi, o'quv axborotlari, o'qituvchi va o'quvchilarning ta'limiy faoliyatlari, uning shakllari, pedagogik muloqot vositalari, shuningdek, ta'lim jarayonini boshqarish usullarini o'z ichiga oladi. Ta'limga asosan ikki tomonlama aloqa, ya'ni ta'lim olish va ta'lim berish xususiyatlari xosdir.

Fan rivojining ma'lum bosqichida ta'limiy va tarbiyaviy muammolarni hal etish namunasi (modeli, standarti) sifatida e'tirof etilgan nazariy va metodologik ko'rsatmalar to'plami bo'lgan va ta'limning konseptual modeli sifatida qo'llaniladigan ta'lim paradigmalari mavjuddir. O'z navbatida ta'limning quyidagi paradigmalari keng tarqalgan[4, 49]:

1. An'anaviy–konservativ paradigma (bilim paradigmasi);
2. Ratsionalistik (bixevioristik) paradigma;
3. Gumanistik (fenomenologik) paradigma;
4. Texnokratik paradigma;
5. Ezoterik paradigma;
6. Noinstitutsional paradigma.

Ta'lim funksiyalarining o'ziga xos jihatlarini hamda zamonaviy ta'lim paradigmalari mazmunini chuqur anglagan holda kompetensiyaviy yondashuv asosida fanni o'qitishni jarayonga tatbiq etishi ham muhim ahamiyatga egadir.

“Paradigma” tushunchasi (yunoncha paradeigma – namuna, andoza) Ta'lim paradigmasi esa, o'z navbatida, jamiyatda ustuvor bo'lgan inson, bilim va qadriyatlar haqidagi falsafiy tasavvurlar tizimi hisoblanadi[5].

Kompetensiyaviy yondashuv – bu inson faoliyatini faqat bilimlar majmuasi emas, balki axloqiy, ijtimoiy va kasbiy mas'uliyat tizimi sifatida tushunishga asoslanadi[6].

Zamonaviy ta'lim paradigmalari shaxsni intellektual, ma'naviy va kasbiy jihatdan yuksaltirishga, jamiyatning barqaror rivojlanishiga va texnologiyalarning insoniyat manfaatlariga xizmat qilishiga qaratilgan falsafiy mexanizmlardir. Ularni amalga oshirishda ma'naviy–axloqiy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish asosiy ustuvor vazifalardan biri bo'lishi kerak. Bu esa ta'lim sohasidagi mutaxassislardan doimiy izlanishlar, yangi g'oyalar va innovatsion yondashuvlarni talab etadi.

Zamonaviy dunyoda jamiyatning har tomonlama rivojlanishi ta'lim mazmuni va sifati bilan bog'liq ekanligi o'z isbotini topib bormoqda. Butun dunyoda yuz berayotgan globallashuv jarayonlarining ta'lim sohasiga ham jadal sur'atlarda kirib kelishi, axborot oqimining ko'pligi, innovatsion texnologiyalarning shiddatli rivojlanishi, albatta, ta'lim mazmunida ham shunga mos o'zgarishlar bo'lishini taqozo qiladi.

Bugungi globallashuv davrida ma'naviyat sohasida vujudga kelayotgan dolzarb muammolar, xalqimiz ma'naviyatini asrash va yanada yuksaltirish, yosh avlodning qalbi va ongini turli zararli g'oya va mafkuralar ta'siridan saqlash hamda himoya qilishda yosh avlodga haqiqiy tariximizni o'qitish orqali ularni yuksak ma'naviyatli shaxslar etib tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'z navbatida fanni o'qitish orqali zamonaviy va keng tafakkurli, fuqarolik pozitsiyasiga ega, xalq hayotidagi o'zgarish va islohotlarda faol qatnashadigan, jamiyat hamda davlat manfaatlarini himoya qiladigan

salohiyatli yosh avlodlarni tarbiyalab, yetishtirish ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan hisoblanadi.

Tarix fanini o'qitishning zamonaviy yondashuvlar asosida, integratsion ta'lim o'z navbatida pedagogik asoslangan tarzda olib borilishini talab qiladi. Bunda integratsiya asosida ta'lim samaradorligini oshirishning didaktik imkoniyatlari ham katta ahamiyat kasb etadi. Fanlararo integratsiyani, o'quv jarayonlarini integratsion yondashuv asosida olib borishning muvaffaqiyatli tomonlaridan biri ta'lim oluvchilarning imkoniyatlari ortib, mavzularni chuqurroq o'rganishga mantiqiy fikrlab, tarixiy jarayonlarning kelib chiqishi, hodisalarning sabablari bo'yicha mustaqil mushohada qilib, taqqoslash, qiyoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish qobiliyatlari, fikrlash darajasi rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent.: “O'zbekiston”, 2021. 218–bet.
2. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. – Тошкент., “ЎМЭ Давлат нашриёти”. 5–жилд, 2003 йил, 613–бет.
3. Абдурахманова Ж.Н. Инновацион тажриба майдони – “мактаб лаборатория”нинг таълим тизимидаги ўрни. // Муғаллим ҳам узликсиз билимлендириў. 2020 йил, № 1–1, 24–бет.
4. M.S.Pardayeva. Ta'limning funksiyalari va zamonaviy paradigmalari. // Models and methods in modern science. (International scientific–online conference). 19.09.2022. 49–bet.
5. S.Bo'ronov. O'zbekiston geosiyosati. – Toshkent.: “EFFECT–D”, 2021, 220–bet.
6. Rajabov I.M. Zamonaviy ta'lim paradigmalari (raqamli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, uzluksiz ta'lim): ijtimoiy–falsafiy tahlil. // Ijtimoiy–gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. № 5 (11). 2025, 121–bet.